

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

No8/2024

MAKTABGACHA VA **AKTAB TA'LIMI**

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 90 sahifa,
20-dekabr, 2024-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari bo'yicha doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y., №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo’yicha ro’yxatdan
o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Ayollarda jarohatdan keyingi stress muammolarining o'rganilishi	8
<i>Alimova Umida Raxmatullayevna</i>	
Maktab iqtisodiy geografiya ta'limida muammoli ta'lim texnologiyalariga asoslangan topshiriqlardan foydalanish	11
<i>Abdullayev Madiyar Daniyar o'g'li</i>	
Maktabgacha ta'lim yo'nalishi talabalarini ma'naviy tarbiyani amalga oshirishga tayyorlash	16
<i>Matchanov Bekpo'lat Omanbayevich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida fuqarolik huquqiy tarbiyani shakllantirishda samarali usullar va metodlardan foydalanishning ahamiyati	18
<i>Dauletbaeva Jadiraxan Aliy qizi</i>	
Talabalarni kasbiy kompetentligini rivojlantirishda integrativ bilimlardan foydalanish metodikasi	22
<i>Raxmatov Uchkun Ergashevich</i>	
Oilaviy bolalar uylari tarbiyalanuvchilarini oilaviy hayotga tayyorlashning ayrim masalalari.....	26
<i>Muxamadiyev Xojakbar Aslitdinovich</i>	
Maktabgacha ta'limda tabiiy-tashlandiq materiallardan foydalanish metodikasi	29
<i>Maxmudova Nasiba Nurmuxammedovna</i>	
Futbol jamoalaridagi o'zaro munosabatlarda jamoani idrok qilishning o'ziga xosligi.....	33
<i>Majidov Jasur Baxtiyarovich</i>	
Tibbiy narkozdan keyingi parhez vaqtida hissiy irodaviy holatlarning psixologik xususiyatlari.....	38
<i>Karimova G. X.</i>	
Qoraqalpoq tili darslarida loyiha ishi orqali kitobxonlikni rivojlantirish	41
<i>Kazimbetova Ziyuar Maxsetbaevna</i>	
Oilaviy inqirozlar: umumiy ko'rinish va inqiroz fenomenologiyasi	44
<i>Umarova Navbahor Shokirovna</i>	
Oilaviy munosabatlar mustahkamligida tolerantlik jarayoni muhim omil sifatida	48
<i>Bozarboyeva Namunaxon Davronbek qizi</i>	
Umumta'lim maktablarida sodda gap sintaksisini nutqiy hamda lingvistik kompetensiya asosida o'rganish yo'llar	51
<i>Qurbonova Yulduz Qulmurot qizi</i>	
O'smirlarda ijtimoiy tolerantlikning psixologik xususiyatlari	54
<i>Mirsidikova Aziza Mirvohidovna</i>	
Xurshid Davronning "Shahidlar shohi" qissasida Shayx Najmiddin Kubro obrazi	57
<i>Abdulloyeva Farangis Azim qizi</i>	
Mahmud Qoshg'ariyning arealingvistika sohasiga qo'shgan hissasi.....	63
<i>Yoqubov Sodiqjon Latif o'g'li</i>	
Ijtimoiy axloq mezonlari hamda qadriyatlar asosida bo'lajak o'qituvchilarni huquqiy ijtimoiylashtirish omillari.....	66
<i>Raupova Munira Murodovna</i>	
Jismoniy madaniyat o'qituvchilari faoliyatida ta'lim texnologiyalaridan foydalanishning o'ri.....	70
<i>Axmedova Sarvinov Azatovna</i>	

Neyropedagogika pedagogikaning yangi tadqiqot obyekti sifatida.....	73
<i>Xalmirzayev Mampirjon Axunjanovich</i>	
Neyropedagogik texnologiyalar yordamida mantiqiy fikrlashni rivojlantirishning metodologik asoslari	77
<i>Xalmirzayev Mampirjon Axunjanovich</i>	
Madaniy intellektning ijtimoiy soha mutaxassislarini tayyorlash jarayonidagi integratsion roli	81
<i>Xalmirzayev Mampirjon Axunjanovich</i>	
Ko'zi ojiz bolalarni oilaviy-qo'shnihilik munosabatlariga tayyorlash – pedagogikaning zamonaviy muammosi sifatida	87
<i>Jumaniyazova Zulfiya Aitbayevna</i>	
Sut bezi saraton kasalliklarini erta aniqlashda informativ belgilar majmuasini tanlash algoritmi	91
<i>Nishanov Akhram Khasanovich, Mamajanov Rajmatilla Yakubjanovich, Xaidarov Sherali Islom o'g'li</i>	
Temuriylar davridagi ayol liderlarning roli: zamonaviy talqin va ijtimoiy jamiyat bilan hamohangligi	98
<i>Shakirova Shohida Yusupovna</i>	
Shaxmat bilan shug'ullanishning inson sog'lig'iga foydalari	103
<i>Rajapov G'olibbek Oripovich</i>	
Ulug'bek Hamdam she'riyatida antiteza	107
<i>Babaxanov Laziz Abdullaxonovich</i>	
XXI asrda elektron lug'atlarning afzalliklari.....	110
<i>Fattoyeva O'g'iloy Ashurqulovna</i>	
STEM va STEAM yondashuvlarining boshlang'ich ta'lim tizimidagi roli va samaradorligi.....	113
<i>Nimatulloeva Shoirra Dilmurod qizi</i>	
Talabalarning madaniy daxldorlik fazilatini sun'iy intellekt vositasida o'qitish texnologiyalari.....	117
<i>Shermanov Eldor Uralovich</i>	
Real vaqtda yuz qiyofasi orqali hissiyotni tahlil qilish algoritmi.....	121
<i>Tursonbadalov Umid Abdumalikovich, Xolboyev Alisher Boboxon o'g'li, Chorshanbiyeva Marjona Zavqiddinovna</i>	
Zamonaviy media makonda yoshlarning axborot manbalaridan foydalanish kompetentligini rivojlantirish ..	126
<i>Ubaydullayev Zuxriddin Botirovich</i>	
Talabalarda gender munosabatlar vositasida milliy madaniy xulq-atvorni shakllantirishga oid tajriba va yondashuvlar.....	129
<i>Umedjanova Malika Lukmanovna</i>	

TALABALARNING MADANIY DAXLDORLIK FAZILATINI SUN'IY INTELLEKT VOSITASIDA O'QITISH TEKNOLOGIYALARI

UO'K 37.42
KBK 74.26
Sh 48

Shermanov Eldor Uralovich

Yunus Rajabiy nomidagi o'zbek milliy musiqa san'ati instituti rektori v.b.,
pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Annotatsiya: Ushbu maqolada sun'iy intellekt yordami bilan ta'lim dasturlarini takomillashtirish, talabalarning qiziqishlarini aniqlash va ularga moslashtirilgan kurslarni tashkil etishning ilmiy-amaliy imkoniyatlari tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: sun'iy intellekt, individuallashtirilgan kurslar, shaxsiylashtirilgan ta'lim, keng tarqalgan xulq-atvor naqshlari, barqaror rivojlanish maqsadlari.

Abstract: This article analyzes the scientific and practical opportunities for improving educational programs using artificial intelligence, identifying student interests, and organizing courses adapted to them.

Key words: artificial intelligence, individualized courses, personalized education, common behavioral patterns, Sustainable Development Goals.

Аннотация: В этой статье анализируются научно-практические возможности улучшения образовательных программ с помощью искусственного интеллекта, определения интересов студентов и организации курсов, адаптированных к ним.

Ключевые слова: искусственный интеллект, индивидуализированные курсы, персонализированное обучение, общие модели поведения, цели устойчивого развития.

KIRISH

Raqamlashtirish turli sohalarida global, innovatsion, inklyuziv va barqaror o'sishga ta'sir qiladi ^[1:9]. Katta hajmdagi ma'lumotlarga kirish va raqamli texnologiyalarning tobora ortib borayotgan roli hisoblash fanining rivojlanishiga yo'l ochib berdi, turli sohalarining o'sishiga olib keldi va milliy miqyosda elektron fanga tez o'tishni osonlashtirdi. So'nggi yillarda aqlli hisoblashning rivojlanishi bilan kompyuter savodxonligi sanoat yangiliklarini qo'zg'atadigan asosiy mahoratga aylandi. Bundan tashqari, u tashkilotlar ichida iqtisodiy o'sishning vositachisi sifatida ko'rilgan ^[2:3]. Arzon hisoblash quvvati va katta hajmdagi ma'lumotlarning mavjudligi mashinani o'rganish rivojlanishiga olib keldi. Raqamli vositalar sun'iy neyron tarmoqlarga tijorat va tadqiqotga qiziqish uyg'otdi. Neyron sun'iy intellekt va mashinani o'rganish texnikasi endi real vaqtda tilni qayta ishlash, tarjima qilish, tasvirni tahlil qilish, o'z-o'zini boshqaradigan mashinalar, avtonom transport vositalari, avtomatlashtirilgan mijozlarga xizmat ko'rsatish tizimlari, firibgarlikni aniqlash, jarayonni boshqarish, sintetik san'at, xizmat robotlari va boshqalar uchun ishlatiladi ^[3:639]. Sun'iy intellekt ijtimoiy-iqtisodiy hayotning barcha jabhalarini o'zgartiradi va aloqa texnologiyasini virtual haqiqatga birlashtiradi.

Ta'limdagi sun'iy intellekt nafaqat ta'lim tizimini, balki sivilizatsiyani o'rganish, bilish va rivojlantirishga bilim almashish yondashuvlarini o'zgartirdi. Asosiy qiyinchilik shundaki, ta'lim texnologiyaning ta'limiy ahamiyatini qabul qilmadi va shu sababli ta'limda sun'iy intellektni ishga tushirish ko'p yillar davomida qoldirildi. Shunga qaramay, amaliy fanlar, sanoat, moliya va tibbiyot raqamli o'zgarishlarga duch keldi ^[4:4].

Ta'limning raqamli o'zgarishi butun dunyo bo'ylab o'rta va yuqori ta'lim texnologiyalari tomonidan qabul qilinishiga sezilarli ta'sir ko'rsatdi. Boshqa tomondan, butun dunyo miqyosida o'quv jarayonida raqamli texnologiyalarni qabul qilishni jadallashtirish ta'lim muassasalari o'rtasida nomutanosib bo'lib, ko'plab rivojlangan mamlakatlar uchun ta'lim sifatini yaxshilashda muhim masala bo'lib qolmoqda ^[5:107]. Shunday qilib, jamiyatning barqaror rivojlanishini kuchaytirish sharoitida sun'iy intellektdan (SI) foydalanish ko'plab institutlarning bir nechta omillar o'zaro ta'siri natijasida hamjihatlikda ishlashini talab qiladi. Misol uchun, har bir davlat

ta'limi siyosati xalqaro miqyosda izchil emas, bu o'quv jarayonlarining subyektiv samaradorligi va ratsional-ligi bilan birga keladi. SI mahsuloti ko'rinishidagi sivilizatsiyaning ilmiy va texnologik rivojlanishi talabalar va pedagoglarni qo'llab-quvvatlash uchun ta'lim, hamkorlik muhiti va aqli ta'lim tizimlariga kirishni osonlashtirishi mumkin bo'lsa-da, ushbu vositadan foydalanish hali ham qiyin. Natijada, ta'lim muhitida sun'iy intellektni amalga oshirish orqali shaxsiylashtirilgan ta'limni tashkil etish bo'yicha tadqiqotlar hozirgi paytda juda dolzarbdir.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Zamonaviy dunyoda ta'lim texnologiyalarining rivojlanishi insoniyat hayotining barcha jabhalariga o'z ta'sirini ko'rsatmoqda. Ayniqsa, sun'iy intellekt (SI) ta'lim tizimini tubdan o'zgartirib, uni shaxsiylashtirish va yuqori samaradorlikka erishishda yangi imkoniyatlar yaratmoqda. Ta'lim sohasidagi muhim masalalardan biri talabalar qiziqishlarini aniqlash va ularga mos kurslarni taklif qilishdir. Mazkur jarayonda sun'iy intellekt texnologiyalari bilim olish jarayonlarini takomillashtirishda asosiy vositaga aylanmoqda.

Sun'iy intellektning ortib borayotgan roli zamonaviy avlod talabalarini bilim va ko'nikmalarni tezroq egalashga majbur qildi. Shunga qaramay, ijtimoiy-iqtisodiy muammolarni hal qilishda sun'iy intellekt keng ijtimoiy muammolarni keltirib chiqardi va kutilmagan natijalarga olib kelishi mumkin. SI texnologiyalari ta'lim amaliyotida yangi imkoniyatlar ochadi. Qisqa tarixida SI texnologiyalari bir necha davrlarni boshdan kechirdi va ular uchta paradigma bilan ajralib turadi, bunda SI usullari ta'lim va o'quv muammolarini hal qilishda turli xil usullarda qo'llaniladi. Birinchi paradigmaning asosida o'quvchilar ta'lim xizmatlarini oluvchilar bo'lib, bilim modellarini va to'g'ridan-to'g'ri kognitiv ta'limni namoyish qilish uchun ishlatiladigan SI vositalari yotadi. Ikkinchi paradigmaning SI vositalari esa talabalar SI bilan birga ishlayotganda o'rganishni qo'llab-quvvatlash uchun ishlatiladi. Uchinchi paradigmadagi esa SI vositalari o'quvchilar o'rganishda qatnashayotganda o'rganish imkoniyatlarini oshirish uchun qo'llaniladi.

Umuman olganda, SI texnologiyalarining rivojlanish tendensiyasi o'quvchiga imkoniyat berish va o'quv jarayonini shaxsiylashtirish, o'quvchilarga o'rganish haqida mulohaza yuritish, SI tizimlarini mos ravishda moslashtirish uchun ma'lumot berish va shaxsiylashtirilgan, o'quvchiga asoslangan, ma'lumotlarga asoslangan ta'limning iterativ rivojlanishiga olib kelish uchun rivojlanmoqda. Shaxsiylashtirilgan ta'lim konsepsiyasi ta'lim sohasida yangi narsa emas, lekin sun'iy intellekt va katta ma'lumotlar tahlilining paydo bo'lishi bilan uni amalga oshirishning yangi usullari ochilmoqda. Raqamli ta'lim muhiti shaxsiylashtirilgan ta'lim yo'llari uchun potentsialni taklif etadi. Aksincha, tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, agar biror narsa shaxsiylashtirilgan bo'lsa ham, u avtomatik ravishda o'rganish tajribasini targ'ib qilmaydi. O'quv jarayonlari bilan chambarchas bog'liq bo'lmagan (masalan, o'quv uslublari) o'quvchi xususiyatlariga moslashish uchun asos sifatida statik modellashtirishdan foydalanish o'qitish amaliyotida samarasiz shaxsiylashtirishga urinishlar uchun potentsial muammolar sifatida qaralishi mumkin. Aksincha, o'quvchilarning tegishli xususiyatlarini baholash va moslashtirish uchun dinamik modellashtirishdan foydalanish faqat individual ta'lim bilan raqobatlasha oladigan ta'lim muvaffaqiyatiga olib kelishi mumkin.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Intellektual ta'lim tizimlari (ITS) masofaviy o'qitish kurslarini o'qituvchi o'qituvchilar uchun katta imkoniyatlarga ega. Raqamli vositalar ta'lim tizimini keskin o'zgartirdi va etkazib berishning masofaviy rejimlaridan yuzma-yuz o'tishni majbur qildi. ITS talabalarning shaxsiy profillari asosida moslashuvchan guruhlarini qo'llab-quvvatlash, onlayn guruhlarining o'zaro ta'sirini osonlashtirish yoki munozaralarni umumlashtirish orqali hamkorlikda o'rganishni rivojlantirishi mumkin ^[6:23].

Smart ta'lim tizimlarining asosiy g'oyasi shundaki, talaba foydalanuvchi profili va ilmiy yutuqlariga qarab, o'quv jarayonini shaxsiylashtiradigan moslashuvchan interfeys bilan o'zaro aloqada bo'ladi. Boshqa tomondan, SI ma'lumotlariga asoslangan tizimlarning asosiy kuchi shundaki, ular real vaqt rejimida juda murakkab ma'lumotlar oqimlarini qayta ishlashlari mumkin. Aqliy ta'lim tizimlarining keyingi avlodi uchun bu tizimlar talab qilinishini anglatadi, ya'ni foydalanuvchi interfeyslari (UI) real vaqt rejimida talabalarning xulq-atvorini to'plashi, shuningdek, talabalar profilini rivojlantirish uchun ishlatilishi mumkin bo'lgan tarixiy ma'lumotlardan foydalanishi lozim.

Binobarin, o'quv kurslarida turli xil sensor texnologiyalari va foydalanuvchi interfeyslarini targ'ib qilishda katta tijorat qiziqishi paydo bo'ladi. Ular ijtimoiy tarmoqlar va o'yin platformalari kabi o'quvchilarning xatti-harakatlari bilan bog'liq boshqa manbalardan ma'lumotlarga kirishni osonlashtiradi.

Sun'iy intellekt o'quv jarayonlarini yaxshilashga xizmat qiluvchi texnologiyalar majmuasidir. Mashinaviy o'qitish (MO'), tabiiy tilni qayta ishlash (TIQI), kompyuter ko'rish va ma'lumotlarni tahlil qilish orqali ta'limda yangi paradigma shakllanmoqda. Pedagoglar va talabalarga mavjud bo'lgan sun'iy intellekt o'qituvchilarga o'z ehtiyojlariga moslashtirilgan kurslarni tayyorlashda yordam beradi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Bu talabalar uchun alternatalarni ta'minlaydigan va yangi o'qitish usullarini ilgari suradigan yangi texnologik yechimlar to'g'risida xabardorlikni oshiradi. Sun'iy intellektidagi yutuqlar ta'limda shaxsiylashtirilgan yo'llarning rivojlanishiga olib keldi. SI inson tinglash (mashina tarjima, nutq aniqlash), nutq (nutq sintezi, inson-kompyuter muloqoti), kuzatish (kompyuter ko'rish, aniqlash tasvirlar, matn aniqlash), fikrlash (teorema isbotlash), ta'lim (raqamlashtirilgan ta'lim, smart adaptiv ta'lim) taqlid va harakat (robototexnika) qiladi.

Bugungi kunda SI samarali shaxsiylashtirilgan ta'lim yo'llarini qayta qurish va ta'limning barcha bosqichlarida qo'llab-quvvatlovchi strategiyalarni ishlab chiqish uchun talabalar bilimlarini (shuningdek, ularning o'quv strategiyalarini) tahlil qilishda analitik vositalardan biri sifatida ishlatiladi. Learning analytics modellari ko'pincha ikkita sohada qo'llaniladi: qarorlarni qo'llab-quvvatlash tizimlari va shaxsiylashtirilgan ta'lim tizimlari. Shaxsiylashtirilgan ta'limni o'rganishni yanada samaraliroq qiladigan va o'quv maqsadi bilan bog'liq o'quvchilarga xos maqsadlarni ta'kidlab, moslashtirilgan o'quv yo'llarini qurishga olib keladi.

Immersiv texnologiyalar va sun'iy intellekt raqamli vositalar va virtual ta'lim platformalari orqali amaliy va innovatsion ta'limni targ'ib qiladi. Talabalar qiziqishlarini aniqlash ta'lim jarayonini individualizatsiya qilishning muhim jihati hisoblanadi. Sun'iy intellekt yordamida bu jarayonni quyidagi bosqichlar asosida amalga oshirish mumkin. Ayniqsa, ma'lumotlarni yig'ish va qayta ishlashda: talabalar onlayn faoliyati, masalan, qaysi mavzularga ko'proq vaqt ajratayotgani, test natijalari va qidiruv so'rovlari orqali qiziqishlar tahlil qilinadi.

Shuningdek, tabiiy tilni qayta ishlash (TIQI) texnologiyalari yordamida talabalar yozgan insholar, izohlar va fikrlarning semantik tahlili amalga oshiriladi. Zamonaviy o'qitish modellari orqali talabalar qiziqishlari asosida ularga mos fanlar yoki faoliyat yo'nalishlari bashorat qilinadi [7-1]. Bu usul talabalarni faqat mavjud bilimlariga qarab emas, balki ularning qobiliyat va salohiyatini rivojlantirishga qaratilgan kurslarni tavsiya qilish imkonini beradi.

Talabalar bilim darajasi va qiziqishlariga asoslangan moslashuvchan o'quv dasturlarini ishlab chiqish sun'iy intellekt texnologiyalarining eng katta afzalliklaridan biridir. Masalan, dastur har bir talaba uchun o'ziga xos modul va mavzularni taqdim etadi. Sun'iy intellekt yordamida fanlararo kurslar tashkil etish mumkin. Misol uchun, texnologiya va san'atni birlashtirgan kurslar talabalarni ijodiy va texnik qobiliyatlarini bir vaqtning o'zida rivojlantirish imkonini beradi. Sun'iy intellekt asosidagi tizimlar talabalar ehtiyojlariga qarab kurs mazmunini avtomatik ravishda o'zgartira oladi. Masalan, agar talaba biror mavzuni yaxshi o'zlashtirgan bo'lsa, tizim unga yangi, murakkabroq bilimlarni taklif qiladi. SI yordamida simulyatsiyalar, virtual laboratoriyalar va o'yinli o'qitish texnologiyalaridan foydalanib, talabalarni kurslarga yanada chuqur jalb etish mumkin. Bu yondashuv nafaqat bilim olishni, balki amaliy ko'nikmalarni rivojlantirishga ham xizmat qiladi.

Talabalar qiziqishlari va ixtisoslariga mos kurslarni o'rganganliklari sababli bilim olish samaradorligi oshadi. Sun'iy intellekt yordamida avtomatlashtirilgan jarayonlar o'quv resurslarining samarali taqsimlanishiga xizmat qiladi. Zamonaviy ta'limda SI vositalaridan foydalanish nafaqat ta'lim jarayonini shaxsiylashtiradi, balki talabalar salohiyatini maksimal darajada ochib berishga imkon yaratadi. Zamonaviy texnologiyalardan oqilona foydalanish ta'lim sifatini oshirish va ijtimoiy taraqqiyotga hissa qo'shishda hal qiluvchi ahamiyatga ega.

Sun'iy intellektdan foydalanish turli yosh guruhlari, akademik darajalar va ijtimoiy-iqtisodiy kelib chiqishi talabalarining tajribalarini oshirish va yutuqlarini yaxshilash imkoniyatlarini taklif etadi. SI texnologiyalari shaxsiylashtirilgan ta'lim yo'llarini rivojlantirishda hal qiluvchi rol o'ynaydi [8:639]. SI har bir talabaga mos turli xil o'qitish usullaridan foydalanishga imkon beradi, bu esa talabalar kuchli va zaif tomonlarini, iste'dodini va akademik muammolarini hisobga olish orqali amalga oshadi. Ilg'or tahlil va mashinani o'rgatish texnologiyalari ijtimoiy va hissiy o'rganish ko'nikmalarini rivojlantirish uchun imkoniyat yaratadi.

Yangi texnologiyalar pedagoglarga shaxsiylashtirilgan ta'lim yo'llarini ishlab chiqish va sifat hamda miqdoriy ma'lumotlarni tahlil qilish imkonini beradi. Sun'iy intellekt, ma'lumotlar tahlili va mashinani o'rgatish texnologiyalari o'qituvchilarga immersiv virtual muhit orqali talabalar uchun ta'lim dasturlarini yetkazib berishda yordam beradi. Ushbu yondashuv masofaviy ta'lim sifatini ta'minlashga xizmat qiladi. Har bir talabaga xos bo'lgan ehtiyojlarni qondirish uchun SI shaxsiylashtirilgan o'quv tajribasini taqdim etadi.

Sun'iy intellekt o'qituvchilarga o'quv kontekstlari va akademik yutuqlarni hisobga olgan holda eng samarali usullarni qo'llashda yordam beradi. SI yordamida talabalar onlayn o'qitish muhitida moslashuvchan materiallar va metakognitiv ko'rsatmalar bilan ta'minlanadi. Bu esa o'quv jarayonini faol va samarali qiladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Individuallashtirilgan ta'lim zamonaviy ta'lim tizimidagi ijtimoiy-iqtisodiy hayotning barcha jabhalaridagi global raqamli o'zgarishlar bilan bog'liq muhim tendensiyadir. Sun'iy intellekt texnologiyalarining joriy etilishi talabalar talablari va ehtiyojlariga yo'naltirilgan ta'lim samaradorligi hamda sifatini oshirish imkonini beradi. Ta'limda ijtimoiy tarmoqlar va chat-botlardan foydalanish pedagoglarga mashg'ulotlarni yanada samarali, 24/7 ochiq qilish, talabalar faoliyatini oshirish va vaqtni tejash imkonini yaratadi.

Ekspert tizimlari ta'lim samaradorligini oshirib, o'quv dasturlarini ishlab chiqish, qaror qabul qilish, rejalashtirish, nazorat qilish va hamkorlikda mukammallikni ta'minlaydi. Smart murabbiylar va agentlar talabalar ehtiyojlari, afzalliklari va oldingi akademik bilimlari asosida individual ta'lim yo'llarini targ'ib qiladi. Mashinani o'rganish texnologiyalari esa o'qituvchilarga katta hajmdagi talaba ma'lumotlarini tahlil qilish, bashoratli modellar yaratish, ta'lim taraqqiyotini kuzatish va uni talabalar ehtiyojlariga moslashtirish imkonini beradi.

Shaxsiylashtirilgan ta'lim yo'llari elektron ta'lim sifatini yaxshilab, talabalarni shaxsiy o'quv materiallari va manbalari bilan ta'minlaydi. Bundan tashqari, ular talabalar va o'qituvchilar o'rtasidagi hamkorlikni osonlashtiradi.

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, SIT texnologiyalarining asosiy afzalliklari o'qituvchilarga individual o'quvchilarning ehtiyojlarini qondirish uchun shaxsiy ta'lim yo'llarini yaratish imkonini beradi [8:650]. Ishtirokchilarning aksariyati ta'limda SIT texnologiyalarini joriy etish orqali o'qishga bo'lgan qiziqishi va faoliyatini oshirgan, ta'lim mazmunini shaxsiy ehtiyojlarga moslashtirgan, o'quv jarayonini tezlashtirgan va aqliy faoliyatni rag'batlantirgan. Bundan tashqari, SIT virtual kontekstlarda psixologik jihatlarni tadqiq qilish imkoniyatini taqdim etib, 24/7 rejimida akademik taraqqiyotga erishishni va o'z vaqtida fikr-mulohazalarni ta'minlashni ta'minladi.

Ushbu tadqiqot doirasida taklif qilingan ta'lim paradigmasi sun'iy intellektning ijtimoiy-iqtisodiy hayotdagi o'sib borayotgan rolini, uning insoniyat uchun olib kelishi mumkin bo'lgan ijtimoiy va axloqiy muammolarni, shuningdek, ta'limni raqamlashtirishdagi rolini, ayniqsa shaxsiylashtirilgan ta'lim jarayonlaridagi o'rnini tasvirlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Dignum, Virginia. (2021). The role and challenges of education for responsible AI. *London Review of Education*.
2. Tedre, Matti, Denning, Peter, & Toivonen, Tapani. (2021). CT 2.0. *ACM Computing Education Practice Conference*, 1-8.
3. Shestak, V., Gura, D., Khudyakova, N., Shaikh, Z.A., & Bokov, Y. (2020). Chatbot design issues: Building intelligence with the Cartesian paradigm. *Evolutionary Intelligence*. <https://doi.org/10.1007/s12065-020-00358-z>.
4. Фролова С. В., Перевощикова Е. Н. Концептуальные основы создания цифровой платформы независимой оценки образовательных результатов будущих педагогов. *Вестник Мининского университета*. 2022. №4 (41).
5. Fahimirad, M., & Kotamjani, S. S. (2018). A review on application of artificial intelligence in teaching and learning in educational contexts. *International Journal of Learning and Development*, 8(4), 106-118.
6. Zawacki-Richter, O. et al. (Eds.). *Systematic Reviews in Educational Research*. https://doi.org/10.1007/978-3-658-27602-7_2.
7. Thanavathi, C. (2022). Unit-IV Models of Teaching: Meaning, definitions, and function—Models: Philosophical teaching models (Insight model by Plato, Impression model by John Locke, and Rule model by Kant), Psychological models (Basic teaching model by Robert Glasser).
8. Tapalova, Olga, Zhiyenbayeva, Nadezhda, & Gura, Dmitry. (2022). Artificial Intelligence in Education: AIEd for Personalised Learning Pathways. *Electronic Journal of e-Learning*, 20, 639-653. <https://doi.org/10.34190/ejel.20.5.259>.

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz HAKIMOV

Musahhih: Alibek ZOKIROV

Sahifalovchi va dizayner: _____

2024. №8

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.